

ANÁLISE SHIFT-SHARE: um estudo sobre os estados da Região Sul

Gilson Batista de Oliveira*

UniFAE – Centro Universitário Franciscano do Paraná
Rua 24 de Maio, 135 CEP: 80230-080 Centro, Curitiba/PR
Tel.: (41) 2105-4100. E-mail: gilsono@fae.edu

Resumo

Este estudo tem como objetivo aplicar a metodologia de análise regional, denominada de *shift-share*, para identificar os setores de maior expressividade na determinação do Produto Interno Bruto da Região Sul do Brasil. Foram utilizados nessa pesquisa os dados primários publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para fins de análise os setores são estudados a partir dos dados para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que na agregação geram o produto por setor da Região Sul. Desta maneira, é possível fazer uma comparação da participação de cada setor por estado na determinação do produto regional.

Palavras-chave: Shift-share, Região Sul, Análise Regional.

Abstract

This study it has as objective to apply the methodology of regional analysis, called of *shift-share*, to identify the sectors of bigger importance in the determination of the gross domestic product of the South Region of Brazil. The primary data published by the Brazilian Institute of Geography and Statistics had been used in this research. For analysis ends the sectors are studied from the data for the states of the Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul, that in the aggregation In this way generates the product for sector of the South Region, is possible to make a comparison of the participation of each sector for state in the determination of the regional product.

Key words: Shift-share, South Region, Regional Analysis.

Introdução

Na análise regional é comum o uso de indicadores para averiguação da realidade sócio-econômica local, assim como para testar à validade das teorias explicativas de determinados fenômenos que ocorrem na região.

Alguns indicadores como, por exemplo, o coeficiente de localização, o coeficiente de associação geográfica, o de estruturação, são obtidos de maneira bem simples e, justamente por causa disso, são os que mais aparecem na literatura acerca da análise regional. Nesse contexto, encontra-se também a análise denominada de *shift-share*.

* Economista formado pela Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES. Doutorando em Desenvolvimento Econômico. Professor da UniFAE – Centro Universitário. E-mail: gilsono@fae.edu

“O *shift-share* é uma das técnicas mais antigas e utilizadas na análise regional. Dentre as várias extensões do modelo básico, a que contempla o efeito devido às alterações ocorridas na estrutura das atividades regionais durante o período considerado, além dos efeitos estruturais e residuais, é a mais interessante”. (ROLIM, 1999, p.18-19)

A análise *shift-share* também é conhecida como análise dos componentes de variação, que decompõe o crescimento de uma variável, medida em nível regional, em alguns fatores determinantes¹. Nessa análise busca-se explicar as diferenças de crescimento entre várias localidades a partir da sua composição produtiva e das vantagens locacionais que, conforme Silva (2002), podem ser atribuídas às diferenças nos custos de transporte, no custo de aquisição dos insumos, na disponibilidade de fatores de produção no local e na qualidade e quantidade de mão-de-obra qualificada e capacitada.

Metodologia

De acordo com Vale e Vasconcelos (1984), a metodologia da análise *shift-share* em situações empíricas pode ser explicada em três passos:

- i) Primeiro, deve-se selecionar um economia que servirá de referência para se averiguar o desempenho da região a ser analisada;
- ii) Segundo, selecionar uma variável a ser usada como explicativa;
- iii) Terceiro, deve-se isolar os efeitos da variável para analisar o desempenho da estrutura produtiva no crescimento regional.

No caso em questão, a região que servirá de referência será a Região Sul do Brasil. A variável escolhida foi a variação do produto regional, averiguado em quinze setores dos três estados componentes da região. Os dados foram extraídos das Contas Regionais do Brasil, publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e devidamente deflacionados com uso do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, valor base 2001.

Seguir corretamente os passos é pré-condição para aplicação correta da análise *shift-share*. Com essa técnica é possível verificar a evolução de uma dada variável em função de três outros fatores: componente regional nacional (no caso, regional), que expressa o efeito do crescimento da nação (região usada como referência) na localidade (estados membros); componente estrutural, que expressa o efeito da estrutura produtiva da região em seu próprio nível de crescimento; e de outros elementos locais previamente determinados, agregados sobre a sigla de componente regional.

Matematicamente, o modelo básico pode ser escrito da seguinte forma:

$$\sum \Delta X_{ik} = \sum [X_{ik(t)} - X_{ik(t-1)}] = \sum [NX_{ik} + SX_{ik} + RX_{ik}];$$

onde as variáveis representam:

→ ΔX_{ik} representa a variação observada na variável X_{ik} ;

→ $X_{ik(t)}$ representa a variável econômica escolhida como explicativa X , medida na região i , no setor k , no período de análise t , no caso estudado, foi

¹ “Embora existam críticas ao *shift-share* todos concordam que ele é no mínimo um excelente instrumento de sintetização de dados estatísticos”. (ROLIM, 1999, p.19)

escolhido como variável X o produto real de quinze setores e os respectivos agregados;

→ NX_{ik} representa o componente nacional (regional), nessa averiguação esse componente refere-se ao agregado da Região Sul;

→ SX_{ik} representa o componente estrutural de cada localidade (Estado) da Região Sul e;

→ RX_{ik} representa o componente regional, no caso, o componente de cada Estado que faz parte da Região Sul;

Para se obter as variáveis explicativas definidas anteriormente deve-se proceder da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} NX_{ik} &= g_{NX} \cdot X_{ik(t-1)} ; \\ SX_{ik} &= (g_{NXK} - g_{NK}) \cdot X_{ik(t-1)} ; \\ RX_{ik} &= (g_{ik} - g_{NXK}) \cdot X_{ik(t-1)} ; \end{aligned}$$

sendo que:

→ g_{NX} reflete a variação percentual da variável X observada a nível nacional (regional), no nosso caso a nível da Região Sul, relativamente ao ano base t-1;

→ g_{NXK} reflete a variação percentual da variável X observada a nível nacional (regional), no nosso caso a nível da Região Sul, referente ao ano setor k (cada um dos quinze setores da amostra da região em estudo);

→ g_{ik} reflete a variação percentual da variável X, observada na região i, no caso em cada Estado membro da Região Sul, no setor k.

Tendo esclarecido as formas de mensuração do modelo analítico denominado *shift-share*, resta-nos fazer à aplicação do método a região de referência.

Aplicação do *Shift-share* e os Resultados Encontrados

Conforme explicitado anteriormente, o método de análise regional *shift-share* será aplicado ao caso da Região Sul, que representará o universo para comparação (nação). Não esquecendo que essa região é subdividida em três estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) ou regiões. Para fins de análise, seguindo a sugestão e o exemplo de Silva (2002), nosso país será a Região Sul e os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul serão, respectivamente, regiões A, B e C.

A variável escolhida para aplicação da metodologia *shift-share* foi o produto regional averiguado no período de 2001 e 2004², conforme tabela abaixo.

² Cabe lembrar que para obter valores mais confiáveis as séries foram deflacionadas com o IPCA, ano base de 2001. Nesse estudo considerar-se-á t o período de 2004 e t-1 o ano de 2001, cuja variação do IPCA foram 5,97% e 7,6%, respectivamente.

Setor	Paraná		Santa Catarina		Rio Grande do Sul		Região Sul	
	2004	2001	2004	2001	2004	2001	2004	2001
	XAK(t)	XAK(t-1)	XBK(t)	XBK(t-1)	XCK(t)	XCK(t-1)	XK(t)	XK(t-1)
Agropecuária	29.044	13.842	13.472	8.653	29.604	17.186	72.120	39.682
Ind Ext Mineral	44	24	71	57	287	143	403	224
Ind Transformação	91.824	53.058	62.365	36.754	107.732	60.327	261.920	150.139
Siup	6.371	6.442	6.150	3.759	5.098	3.655	17.619	13.856
Construção	15.272	11.435	8.433	5.609	12.229	8.708	35.935	25.751
Comércio	16.674	9.647	6.466	4.556	17.551	11.757	40.692	25.960
Alojamento e Alimentação	2.181	1.624	1.879	1.302	1.990	1.365	6.050	4.290
Transporte e armazenagem	7.973	5.223	3.974	2.953	7.529	5.521	19.475	13.697
Comunicações	4.168	2.739	2.837	1.749	5.449	3.511	12.454	7.999
Inter. Financeira	8.508	5.032	3.622	1.957	9.352	5.291	21.482	12.279
Aluguel	11.089	8.887	5.166	4.321	12.861	10.862	29.116	24.070
Apu	14.897	10.651	9.010	6.045	22.011	14.680	45.918	31.376
Saúde e Educação	5.046	3.280	2.883	2.074	5.126	3.615	13.056	8.969
Outros Serviços	1.632	872	577	313	2.456	1.867	4.666	3.051
Serviços Domésticos	488	335	184	143	580	434	1.252	912
Total	215.212	133.091	127.090	80.244	239.856	148.921	582.158	362.256

Fonte: IBGE

No próximo quadro temos as variações absolutas e relativas do produto em cada estado, por setor de atividade.

Setor	Paraná		Santa Catarina		Rio Grande do Sul		Região Sul	
	Var_XAK	gAK	Var_XBK	gBK	Var_XCK	gCK	Var_XK	gNXk
Agropecuária	15.202	110%	4.819	56%	12.418	72%	32.439	82%
Ind Ext Mineral	21	88%	14	24%	144	100%	178	79%
Ind Transformação	38.765	73%	25.610	70%	47.405	79%	111.781	74%
Siup	(71)	-1%	2.391	64%	1.443	39%	3.763	27%
Construção	3.837	34%	2.825	50%	3.522	40%	10.184	40%
Comércio	7.027	73%	1.911	42%	5.794	49%	14.732	57%
Alojamento e Alimentação	557	34%	577	44%	626	46%	1.760	41%
Transporte e armazenagem	2.750	53%	1.021	35%	2.008	36%	5.778	42%
Comunicações	1.429	52%	1.088	62%	1.938	55%	4.455	56%
Inter. Financeira	3.476	69%	1.665	85%	4.061	77%	9.203	75%
Aluguel	2.201	25%	846	20%	2.000	18%	5.046	21%
Apu	4.246	40%	2.965	49%	7.331	50%	14.542	46%
Saúde e Educação	1.766	54%	809	39%	1.511	42%	4.086	46%
Outros Serviços	760	87%	265	85%	589	32%	1.614	53%
Serviços Domésticos	153	46%	40	28%	147	34%	340	37%
Total	82.121	62%	46.845	58%	90.935	61%	219.901	61%

Agora, com base nos valores dos quadros 1 e 2, obtemos o chamado componente estrutural, multiplicando o produto por setor no ano base pela diferença entre a taxa de crescimento do mesmo setor a nível da Região Sul e a taxa de crescimento média da região, no caso em questão igual a 61%. Vide resultados no quadro a seguir.

QUADRO 3 - CÁLCULO DA COMPONENTE ESTRUTURAL						
Setor	Paraná		Santa Catarina		Rio Grande do Sul	
	gNXK - gNX	SXAK	gNXK - gNX	SXBK	gNXK - gNX	SXCK
Agropecuária	21%	2913	21%	1821	21%	3.617
Ind Ext Mineral	19%	4	19%	11	19%	27
Ind Transformação	14%	7295	14%	5053	14%	8.294
Siup	-34%	-2161	-34%	-1261	-34%	-1.226
Construção	-21%	-2419	-21%	-1187	-21%	-1.842
Comércio	-4%	-381	-4%	-180	-4%	-465
Alojamento e Alimentação	-20%	-320	-20%	-256	-20%	-269
Transporte e armazenagem	-19%	-967	-19%	-547	-19%	-1.022
Comunicações	-5%	-137	-5%	-88	-5%	-176
Inter. Financeira	14%	717	14%	279	14%	754
Aluguel	-40%	-3532	-40%	-1717	-40%	-4.316
Apu	-14%	-1529	-14%	-868	-14%	-2.108
Saúde e Educação	-15%	-497	-15%	-314	-15%	-547
Outros Serviços	-8%	-68	-8%	-24	-8%	-146
Serviços Domésticos	-23%	-78	-23%	-34	-23%	-102
Total	-0,9%	-1161	0,9%	688	0,3%	473

O Estado do Paraná apresentou componente estrutural negativa, que denota especialização desfavorável na maioria dos setores. Exceção a pouquíssimos setores, que apresentam valores positivos, evidenciando, portanto, algum grau de especialização. Já os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram coeficiente estrutural positivo, indicando um perfil de especialização favorável. De forma mais concisa, pode-se depreender que os setores com especialização elevada na Região Sul, isto é, componente estrutural positiva, são agropecuária, indústria de extração mineral, indústria de transformação e o setor de instituições de intermediação financeira. Os demais setores apresentaram demonstraram um fraco nível de especialização. Isso pode ser corroborado pelos respectivos pesos setoriais no desempenho regional. No estado do Paraná, a agropecuária teve um peso de 9%, a indústria de extração mineral 2%, a indústria de transformação 7% e a intermediação financeira teve um peso de 8% na determinação do produto estadual. Em Santa Catarina os números demonstram peso 6% para agropecuária, 6% para indústria de extração mineral, 6% para as atividades da indústria de transformação e 3% para a intermediação financeira. No Rio Grande do Sul, a indústria de extração mineral teve peso mais expressivo (15%), a agropecuária 11%, a indústria de transformação 7% e o setor de intermediação financeira 8%. Esses números demonstram que o Rio Grande do Sul tem, entre os setores destaque, maior grau de especialização.

Na seqüência, o quadro 4 traz o componente regional mensurado para os estados da Região Sul do Brasil.

QUADRO 4 - MENSURAÇÃO DA COMPONENTE REGIONAL						
Setor	Paraná		Santa Catarina		Rio Grande do Sul	
	gAK - gNXK	RXAK	gBK - gNXK	RXBK	gCK - gNXK	RXCK
Agropecuária	28%	3886	-26%	-2254	-9%	-1.632
Ind Ext Mineral	9%	2	-56%	-32	21%	30
Ind Transformação	-1%	-738	-5%	-1754	4%	2.491
Siup	-28%	-1820	36%	1370	12%	450
Construção	-6%	-685	11%	607	1%	78
Comércio	16%	1552	-15%	-675	-7%	-878
Alojamento e Alimentação	-7%	-109	3%	43	5%	66
Transporte e armazenagem	10%	546	-8%	-225	-6%	-321
Comunicações	-4%	-96	7%	114	-1%	-18
Inter. Financeira	-6%	-295	10%	199	2%	96
Aluguel	4%	338	-1%	-60	-3%	-278
Apu	-6%	-690	3%	163	4%	527
Saúde e Educação	8%	271	-7%	-136	-4%	-136
Outros Serviços	34%	299	32%	99	-21%	-398
Serviços Domésticos	9%	29	-9%	-13	-4%	-15
Total	1,0%	1330	-2,3%	-1866	0,4%	536

Nesse quadro observamos que o componente regional é positivo no Rio Grande do Sul e no Paraná e negativo em Santa Catarina. Isso significa que no Paraná e no Rio Grande do Sul o produto de cada setor cresceu a uma média maior do que a média da região. Já em Santa Catarina o crescimento médio por cada setor foi menor que a média por setor da Região Sul.

O último quadro ajuda a entender melhor esse cenário.

QUADRO 5 - DECOMPOSIÇÃO DO CRESCIMENTO EM COMPONENTES DE VARIAÇÃO								
Setor	Componente Estrutural (1)		Componente Regional (2)		Componente Nacional (3)		Variação Efetiva (1)+(2)+(3)	
	gNXK - gNX	Soma_SXAK	gIK - gNXK	Soma_RXIK	gNX	Soma_NXIK	gl	Varia_XI
Paraná	-0,9%	-1161	10%	1330	61%	133.487	61%	133.656
Santa Catarina	0,9%	688	-2,3%	-1866	61%	133.487	59%	132.309
Rio Grande do Sul	0,3%	473	0,4%	536	61%	133.487	61%	134.496

O quadro 5 traz um resumo dos resultados obtidos na análise *shift-share*. Esses dados agrupados permite-nos tecer algumas comparações que podem ser vislumbradas através de gráficos.

O gráfico 1 permite a tipificação da região em função dos valores obtidos na decomposição do seu crescimento. O Estado do Paraná é único da região com componente estrutural negativo. Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul esse componente tem um valor positivo. Porém, as coisas são diferentes quando vislumbramos o componente regional, pois Santa Catarina é o único estado a apresentar valor negativo. Sendo assim, deduz-se que o Rio Grande do Sul é o estado com maior participação no crescimento regional. Essa situação demonstra que o crescimento nesse estado foi maior em cada setor do que a média nacional. O Paraná, mesmo com o coeficiente estrutural negativo, também apresentar crescimento por setor maior que a média regional. O único estado a não conseguir

isso foi Santa Catarina, que possui um perfil de especialização favorável, mas tem problemas de competitividade nos setores analisados.

Quando a decomposição do crescimento por setor, o gráfico 2 pode auxiliar no entendimento desse fenômeno.

A análise do gráfico permite perceber que em Santa Catarina o setor mais forte da estrutura produtiva é o setor de serviços de utilidade pública (água, luz e gás), seguido por outros serviços. Esse setor de serviços de utilidade pública é o menos expressivo no Paraná, que tem na agropecuária e outros serviços seu maior foco de competitividade. No Rio Grande do Sul os setores mais fortes são os ligados à indústria de extração mineral e a indústria de transformação e as atividades denominadas de outros setores têm o pior desempenho do estado. Um olhar geral pelo gráfico 2 permite-nos notar que há um certo equilíbrio entre os setores com resultados negativos e positivos. No Paraná são oito setores com valores positivos e sete com resultados negativos. Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul os números são semelhantes, 7 setores com resultados do coeficiente estrutural positivo e oito negativos. Por fim, em relação aos resultados do componente regional o setor com maior expressividade é a agropecuária e o pior desempenho nesse quesito é o setor denominado de aluguel, que reflete a situação das atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas.

Referências

ROLIM, C.F.C. **Restruturação produtiva, mundialização e novas territorialidades**: um novo programa para os cursos de economia regional e urbana. Texto para discussão n° 6. Curitiba: PPGDE/UFPR, 1999. Disponível em www.economia.ufpr.br . Acesso em 15/08/2006.

SILVA, J. C. A análise de componentes de variação (*shift-share*). In: COSTA, J. S. (org). **Compendio de economia regional**. Coimbra/Portugal: APDR, 2002.

VALE e VASCONCELOS, A. **Economia urbana**. Porto/Portugal: Rés-editora, 1984.